

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

A realidade da Sociologia no contexto da Reforma do Ensino Médio

Kíssila Neves Soares Vitorino, Wania Mesquita, Ricardo Shiota

O avanço de uma política conservadora e autoritária refletida diretamente nas políticas educacionais após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT) meados de 2016. O governo Michel Temer (MDB) abriu uma agenda neoliberal para atender o interesse do mercado. Diante desse cenário, em dezembro de 2016, através da Medida Provisória 746 (MP 746/2016) que se tornou a Lei 13.415/2017, aprovou no Congresso Nacional e efetivou a Reforma do Ensino Médio de forma autoritária e tendências liberais. Por isso, esse trabalho tem como objetivo analisar as reformulações das políticas educacionais e seus impactos para a Sociologia. Retrato disso foi aprovação dessa reforma do ensino médio de forma rápida e com ausência de debate com a sociedade civil, com os estudantes, professores e profissionais da educação. O ponto central a ser evidenciado, nessa reforma, é a facultatividade da oferta dos eixos formativos pelas escolas, ou seja, cada instituição definirá quais itinerários serão oferecidos aos estudantes, comprometendo a presença da disciplina de Sociologia nos itinerários do Ensino Médio brasileiro. Este trabalho busca, através de análise documental realizar uma reflexão sobre o papel da Sociologia na educação, podemos afirmar que essa disciplina proporciona uma análise crítica e abrangente do mundo. Percebe-se que quase uma década de continuidade na educação básica, as reformulações das políticas educacionais brasileiras resulta no comprometimento qualitativo e quantitativo do ensino da Sociologia no Ensino Médio, trazendo prejuízos na formação crítica e emancipadora dos alunos.

Palavras-chave: Sociologia; Políticas educacionais

Instituição de fomento: FAPERJ, UENF.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

The reality of Sociology in the context of High School Reform

Kíssila Neves Soares Vitorino, Wania Mesquita, Ricardo Shiota

The advance of a conservative and authoritarian policy directly reflected in educational policies after the impeachment of President Dilma Rousseff (PT) in mid-2016. The Michel Temer (MDB) government opened a neoliberal agenda to meet the market's interests. Given this scenario, in December 2016, through Provisional Measure 746 (MP 746/2016), which became Law 13,415/2017, approved in the National Congress and implemented the Secondary Education Reform in an authoritarian manner and with liberal tendencies. Therefore, this work aims to analyze the reformulation of educational policies and their impacts on sociology. A portrait of this was the approval of this reform of secondary education quickly and without debate with civil society, with students, teachers and education professionals. The central point to be highlighted in this reform is the optional offer of training axes by schools, that is, each institution will define which itineraries will be offered to students, compromising the presence of the discipline of Sociology in the itineraries of Brazilian High School. This work seeks, through documental analysis, to reflect on the role of Sociology in education, we can affirm that this discipline provides a critical and comprehensive analysis of the world. It is noticed that almost a decade of continuity in basic education, the reformulation of Brazilian educational policies results in the qualitative and quantitative commitment of the teaching of Sociology in High School, bringing harm to the critical and emancipatory education of students.

Keywords: Sociology; educational policies

Funding agency: FAPERJ, UENF.